

COMPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DUAS CAMPANHAS DE LEVANTAMENTO COM RECEPTORES GNSS-RTK A PARTIR DO MÉTODO RADIAL UTILIZANDO DIFERENTES BASES

ISAAC RAMOS JÚNIOR ¹

LEONARD NIERO DA SILVEIRA ¹

MARCELO JORGE DE OLIVEIRA ¹

ANDRÉA DE SEIXAS ²

SÍLVIO JACKS DOS ANJOS GARNÉS ²

LUCAS GONZALES LIMA PEREIRA CALADO ²

¹ Universidade Federal do Pampa - Campus Itaqui

² Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Centro de Tecnologia e Geociências - CTG

Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, Pernambuco

isaacramos@unipampa.edu.br, leonardsilveira@unipampa.edu.br, marcelojorge@unipampa.edu.br,

andrea.seixas@ufpe.br, silvio.jacks@ufpe.br, calado.lucas@ufpe.br

RESUMO – Os avanços tecnológicos e a redução dos custos dos receptores GNSS com RTK impulsionaram sua ampla adoção na engenharia. Embora nem todo levantamento exija resultados imediatos, como no caso das redes geodésicas, o método RTK destaca-se por sua agilidade e precisão centimétrica. No entanto, não apresenta alta confiabilidade, pois geralmente é aplicado de forma radial. Para aumentar a confiabilidade, recomenda-se repetir observações em horários distintos e/ou com diferentes bases. Este trabalho analisou os resultados em levantamentos RTK realizados em Itaqui-RS, para 10 pilares com dispositivos de centragem forçada, utilizando diferentes bases em dois dias consecutivos. As discrepâncias médias entre as coordenadas no primeiro dia foram de 0,023 m (horizontal) e 0,022 m (vertical); e no segundo dia de 0,041 m e 0,040 m, respectivamente, evidenciando os cuidados que se deve ter na utilização do método radial.

ABSTRACT – Technological advances and the decreasing cost of GNSS receivers using the RTK method have led to its widespread adoption in engineering. Although not all surveys require immediate results—such as the establishment of geodetic networks—RTK stands out for its speed and centimeter-level accuracy. However, it offers low redundancy, as surveys are generally carried out using the radial method. To improve reliability, observations can be repeated at different times and/or with different base stations. This study analyzed redundancy in RTK surveys conducted in Itaqui-RS, using four passive stations from the Brazilian Geodetic System and eight local stations, with base changes over two consecutive days. The average discrepancies between the official coordinates and those obtained on 05/29/2025 were 0.023 m (horizontal) and 0.022 m (vertical); on 05/30/2025, they were 0.041 m and 0.040 m, respectively, highlighting the importance of redundancy for result quality.

1 INTRODUÇÃO

O RTK (*Real Time Kinematic*) é uma tecnologia desenvolvida com base no processamento em tempo real da fase da onda portadora, que pode fornecer coordenadas tridimensionais em tempo real usando sinais do GNSS (*Global Navigation Satellite System*) (Zhu et al., 2020). Assim, ao longo dos anos, os avanços tecnológicos dos receptores GNSS tornaram essa tecnologia mais acessível, e com o desenvolvimento dos meios de comunicação utilizados para essa transmissão, ocorreu uma ampla disseminação do uso dessa tecnologia em diversas aplicações ao redor do mundo (Krueger et al., 2020).

Contudo, cabe ressaltar que, para muitas tarefas, os engenheiros e cientistas não necessitam obter tais coordenadas em tempo real, pois os levantamentos que utilizam o GNSS também têm como finalidade, por exemplo, a produção de mapas digitais, cálculo de coordenadas precisas da trajetória da antena do receptor ou o estabelecimento de redes geodésicas (Rizos, 2017).

Dessa forma, pode ser dito que os levantamentos cinemáticos em tempo real com receptores GNSS usando o método RTK, apesar de não serem totalmente, são largamente aplicados à engenharia, aos levantamentos topográficos, à navegação aérea, à exploração mineral, à hidrografia e a uma miríade de outras áreas que exigem precisão centimétrica no posicionamento de pontos em tempo real (Van Sickle, 2024).

Sobretudo em razão dessa popularidade e da alta demanda por esta tecnologia de posicionamento em tempo real, alguns trabalhos foram publicados recentemente no sentido de estudar sua performance posicional. Por exemplo, Raufu (2025) explorou a precisão das medições de altitudes com GNSS-RTK, comparando-as com dados obtidos a partir de levantamentos pelo método relativo estático, coletados ao longo de diferentes períodos de observação; Tran, Le e Nguyen (2024) utilizaram o GNSS-RTK na aplicação ao monitoramento de deslocamento contínuo de uma grande instalação portuária no Vietnã, avaliando a precisão do método de monitoramento e a viabilidade de estabelecer um sistema de monitoramento contínuo para estruturas portuárias; Kowalczyk e Hadas (2024) avaliaram o desempenho de diferentes modalidades de levantamentos, nomeadamente o GNSS-RTK, o Posicionamento por Ponto Preciso (PPP) e o WAD-GNSS (*Wide Area Differential - GNSS*), que utiliza uma rede de estações de referência terrestres para transmitir correções diferenciais em uma ampla área, aplicados à agricultura de precisão em um experimento de campo; Moreira e Krueger (2020) avaliaram a acurácia e a precisão de alguns métodos de posicionamento em tempo real, como o RTK via NTRIP (*Network Transport of RTCM Via Internet Protocol*) e o RTG (*Real Time Gipsy*); e Safrel, Julianto e Usman (2018) compararam a precisão e a eficiência da medição de parcelas terrestres usando uma estação total e o GNSS-RTK.

Um aspecto empírico relevante é que o levantamento com receptores GNSS-RTK tende a ser radial, pois é baseado na determinação de posições a partir de uma única estação de referência. Sua principal vantagem é a agilidade e precisão em relação ao tempo de ocupação de cada ponto, mas a desvantagem é a baixa redundância nas posições obtidas, especialmente quando todas as linhas de base partem do mesmo ponto. Na prática, para aumentar a redundância, é necessário repetir as observações usando diferentes configurações das constelações de satélites, o que pode ser feito ao ocupar os mesmos pontos mais de uma vez, preferencialmente em horários diferentes para aproveitar diferentes geometrias satelitárias. Outra opção seria ocupar cada ponto novamente, mas utilizando uma estação de referência (base) diferente (Van Sickle, 2024).

Em relação à redundância, sob o ponto de vista do ajustamento das observações com solução pelo Método dos Mínimos Quadrados (MMQ), para n parâmetros desconhecidos é necessário pelo menos um número m de observações igual ou maior a n para que a solução seja possível. No entanto, atualmente, na prática com GNSS, normalmente são feitas mais medições do que o necessário e, portanto, sempre se terá um número de observações maior ou igual ao número de parâmetros desconhecidos. Esse excesso de observações sobre o número de parâmetros desconhecidos é chamado de redundância (Ogaja, 2024). Então, maiores redundâncias estão diretamente relacionadas a um número maior de observações.

Assim, pelas razões expostas, e com o objetivo de avaliar a influência do método radial em um levantamento com GNSS usando o método RTK, foram selecionadas quatro estações passivas do Sistema Geodésico Brasileiro - SGB, de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e mais oito estações pertencentes à rede geodésica do campus de Itaqui da Universidade Federal do Pampa - Unipampa, todas materializadas com pilares de concreto com dispositivos de centragem forçada, localizadas no Município de Itaqui, estado do Rio Grande do Sul. Para a determinação das coordenadas, foi utilizado um par de receptores GNSS-RTK, da marca FOIF, modelo A90, em dois dias, com duas estações passivas do SGB como bases, uma em cada dia, proporcionando uma variedade de datas e de bases para serem analisadas.

2 METODOLOGIA

Entre as doze estações utilizadas neste trabalho, quatro delas são estações passivas do SGB, cujos códigos são 91989, 99699, 99700 e 99741; e as oito restantes são estações pertencentes à rede geodésica do campus de Itaqui da Unipampa, identificadas com os códigos VT01 até VT08. Todas estão localizadas no Município de Itaqui, destacado na visualização do Estado do Rio Grande do Sul, conforme mostram as Figuras 1 e 2. As estações 99699 e 99700 foram escolhidas como base pois se encontram na área central do Município, que é um local de mais fácil acesso e possui mais recursos nas proximidades. A distância geodésica entre as estações 99699 e 99700 é de 301,220 metros.

Figura 1 - Município de Itaqui destacado em vermelho, no Estado do Rio Grande do Sul.

Fonte: Os autores (2025).

Figura 2 - Estações do SGB e da Unipampa utilizadas, localizadas no Município de Itaqui-RS.

Fonte. Os autores (2025).

Na Tabela 1 são apresentadas as coordenadas (E , N) na projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), as altitudes geométricas h dessas estações, que se encontram no fuso 21 ($MC = 57^\circ W$) e suas respectivas incertezas para as componentes horizontal (σ_H) e vertical (σ_V). Elas foram extraídas das respectivas monografias oficiais, conforme IBGE (2025a), IBGE (2025b), IBGE (2025c), IBGE (2025d) e das monografias constantes em Ribeiro (2020). Essas informações foram usadas como referência para as análises deste trabalho e se encontram referenciadas ao SIRGAS2000.

Tabela 1 – Coordenadas das estações do SGB e da rede geodésica da Unipampa utilizadas, em SIRGAS2000.

Estação	E (m)	N (m)	σH (m)	h (m)	σV (m)
91989	543.913,623	6.774.195,285	0,001	78,566	0,008
99699	543.249,292	6.777.110,018	0,005	78,124	0,021
99700	543.304,309	6.777.406,056	0,007	76,838	0,036
99741	544.320,541	6.774.865,751	0,004	84,457	0,012
VT01	543.822,929	6.774.650,109	0,005	81,835	0,013
VT02	543.765,260	6.774.633,862	0,005	82,059	0,013
VT03	543.746,399	6.774.693,221	0,005	82,323	0,013
VT04	543.614,491	6.774.688,955	0,005	81,986	0,013
VT05	543.518,289	6.774.656,293	0,005	81,942	0,014
VT06	543.468,020	6.774.594,999	0,006	82,286	0,013
VT07	543.352,538	6.774.595,192	0,005	81,497	0,012
VT08	543.272,715	6.774.647,978	0,005	82,358	0,013

Fonte: Os autores (2025).

As doze estações se encontram em bom estado de conservação e estão materializadas por pilares de concreto dotados com dispositivos de centragem forçada, no mesmo padrão mostrado pela Figura 3, que ilustra a estação VT02.

Figura 3 – Padrão da materialização das estações: pilar de concreto com dispositivo de centragem forçada.

Fonte: Os autores (2025).

Para a coleta dos dados foram utilizados dois receptores GNSS, fabricados pela Suzhou FOIF Company, modelo A90, de propriedade da Unipampa. De acordo com o fabricante, para cada ponto, a precisão horizontal esperada é de $\pm 10\text{mm} + 1\text{ppm}$ (partes por milhão) horizontal e $\pm 25\text{mm} + 1\text{ppm}$ vertical (FOIF, 2025). A Figura 4 mostra esses equipamentos, acompanhados dos respectivos acessórios utilizados no trabalho.

Figura 4 – Receptores GNSS-RTK utilizados na coleta dos dados de campo.

Fonte: Os autores (2025).

O método utilizado na coleta de dados foi o método radial. Nesta metodologia, dois ou mais receptores trabalham em conjunto, sendo que um deles, denominado de base ou receptor de referência, fica em uma posição com coordenadas conhecidas gerando correções que são transmitidas ao(s) receptor(es) móvel(is) por conexão via rádio na faixa de frequência UHF (*Ultra High Frequency*). Então, além do receptor base, um ou mais receptores, por serem aqueles que se deslocam, são chamados de móveis (ou *rovers*), e se movimentam pela área do levantamento para coletar dados e determinar as coordenadas dos pontos de interesse (Uren e Price, 2010), recebendo as correções em tempo real e fornecendo coordenadas com precisão centimétrica a subcentimétrica.

A Figura 5 mostra um exemplo geral do aspecto de um levantamento radial, em que foi utilizado um receptor base e dois receptores móveis (*rovers*) na coleta de dados. Contudo, existem vantagens e desvantagens na utilização do método radial. Uma das vantagens é que um grande número de posições pode ser estabelecido em um curto espaço de tempo, com pouco planejamento. Uma desvantagem é que normalmente há pouca ou nenhuma redundância nas posições derivadas, especialmente quando cada uma das linhas de base se origina da mesma estação de controle (Van Sickle, 2024). Outra considerável desvantagem é que em levantamentos radiais, cada ponto definido não permite uma verificação eficaz para identificar erros grosseiros. Assim, caso a leitura da altura da antena seja feita de maneira inadequada, não será possível perceber a falha. Uma forma de minimizar esse risco é garantir que a antena esteja sempre na mesma altura, utilizando para isso um bastão (Monico, 2008).

Figura 5 – Exemplo de levantamento radial.

Fonte: Van Sickle (2024).

Assim, considerando os cuidados elencados, a opção escolhida para verificar se os resultados seriam os mesmos, foi executar o levantamento de campo pelo método radial duas vezes, em dois dias diferentes, utilizando a estação 99699 como base no primeiro dia e a estação 99700 como base no segundo dia. Os dias escolhidos foram 29 e 30 de maio de 2025, no período matutino. Foram coletados cinco conjuntos de coordenadas em um intervalo de aproximadamente dez segundos para cada estação levantada, no intuito de aferir suas variações ao longo de um período curto, que foi agregado às incertezas posicionais fornecidas pelo próprio método. A coleta de dados com o rover foi feita conectando-o a uma base nivelante, e a seguir fixando-o ao dispositivo de centragem forçada de cada estação, conforme o padrão da Figura 3.

Após a coleta dos dados de campo, as coordenadas foram descarregadas, inseridas em uma planilha e analisadas quanto às discrepâncias em relação às coordenadas originais das estações de controle e entre as duas épocas e duas estações que foram utilizadas como base.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 2 se encontram os resultados dos levantamentos executados no dia 29/05/2025, e na Tabela 3 os resultados dos levantamentos realizados em 30/05/2025, compostos pelas coordenadas obtidas e pelas respectivas incertezas nas componentes horizontal e vertical.

Tabela 2 – Coordenadas em SIRGAS2000 obtidas usando a estação 99699 como base em 29/05/2025.

Estação	E (m)	N (m)	σH (m)	h (m)	σV (m)
91989	543.913,653	6.774.195,303	0,014	78,609	0,032
99741	544.320,543	6.774.865,768	0,013	84,486	0,029
VT01	543.822,942	6.774.650,113	0,011	81,851	0,027
VT02	543.765,279	6.774.633,866	0,012	82,050	0,028
VT03	543.746,418	6.774.693,237	0,013	82,334	0,033
VT04	543.614,525	6.774.688,947	0,018	81,997	0,034
VT05	543.518,315	6.774.656,313	0,017	81,986	0,036
VT06	543.468,049	6.774.594,997	0,013	82,296	0,027
VT07	543.352,567	6.774.595,184	0,012	81,551	0,028
VT08	543.272,736	6.774.647,987	0,012	82,365	0,027

Fonte: Os autores (2025).

Tabela 3 – Coordenadas em SIRGAS2000 obtidas usando a estação 99700 como base em 30/05/2025.

Estação	E (m)	N (m)	σH (m)	h (m)	σV (m)
91989	543.913,669	6.774.195,267	0,020	78,594	0,052
99741	544.320,560	6.774.865,741	0,019	84,501	0,056
VT01	543.822,968	6.774.650,086	0,012	81,881	0,040
VT02	543.765,301	6.774.633,848	0,014	82,094	0,045
VT03	543.746,432	6.774.693,206	0,015	82,350	0,046
VT04	543.614,529	6.774.688,922	0,017	82,029	0,042
VT05	543.518,322	6.774.656,275	0,018	81,979	0,046
VT06	543.468,065	6.774.594,974	0,018	82,330	0,045
VT07	543.352,571	6.774.595,166	0,013	81,557	0,039
VT08	543.272,747	6.774.647,956	0,013	82,395	0,040

Fonte: Os autores (2025).

Nas Tabelas 2 e 3 se percebe o aumento das incertezas no posicionamento do dia 29/05 para o dia 30/05. Este fato poderia ter ocorrido em virtude da variação na geometria das constelações GNSS, que pode proporcionar degradação no valor da Diluição da Precisão - DOP (*Dilution of Precision*) e, conseqüentemente, maior degradação na qualidade do posicionamento. Contudo, o DOP permaneceu praticamente o mesmo para os dois dias, variando de 0,5 a 2,0. Mesmo assim, analisando as incertezas oficiais constantes na Tabela 1, pode-se notar que as da estação 99699 são menores do que as da estação 99700, o que também pode degradar a qualidade do posicionamento quanto à propagação da própria incerteza.

Nesse sentido, foi feita a seguinte análise: As incertezas médias, quando do posicionamento oficial das estações de referência, são, para a componente horizontal de 0,005m, e para a vertical de 0,012m. No levantamento executado neste trabalho, no dia 29/05 alcançou-se 0,014m para a componente horizontal e 0,030m para a vertical, e, para 30/05, os valores foram de 0,016m e 0,045m. O aumento das incertezas justifica-se sobretudo nas dificuldades de se obter solução fixa no dia 30/05, notadamente para os pontos 99741 e VT06. No caso do ponto 99741, foi conseguida apenas uma medida RTK, sendo um segundo conjunto de coordenadas obtidas a partir do método relativo estático pós-processado.

Na Tabela 4, são mostradas as discrepâncias entre os valores para cada período em relação às coordenadas oficiais dos vértices levantados (Tabela 1).

Tabela 4 – Discrepâncias entre as coordenadas levantadas e de referência com base nas estações 99699 e 99700.

Estação	29/05/2025 (99699)			30/05/2025 (99700)		
	ΔE (m)	ΔN (m)	Δh (m)	ΔE (m)	ΔN (m)	Δh (m)
91989	0,030	0,018	0,043	0,046	-0,018	0,028
99741	0,002	0,017	0,029	0,019	-0,010	0,044
VT01	0,013	0,004	0,016	0,039	-0,023	0,046
VT02	0,019	0,004	-0,009	0,041	-0,014	0,035
VT03	0,019	0,016	0,011	0,033	-0,015	0,027
VT04	0,034	-0,008	0,011	0,038	-0,033	0,043
VT05	0,026	0,020	0,044	0,033	-0,018	0,037
VT06	0,029	-0,002	0,010	0,045	-0,025	0,044
VT07	0,029	-0,008	0,054	0,033	-0,026	0,060
VT08	0,021	0,009	0,007	0,032	-0,022	0,037

Fonte: Os autores (2025).

A partir dos resultados para as discrepâncias da Tabela 4, é possível observar o aumento das diferenças entre os levantamentos, efetuados com bases e períodos distintos. Mais especificamente, se pode notar o aumento dos valores absolutos do dia 29/05 para 30/05. As discrepância médias para as componentes horizontal e vertical para o dia 29/05 foram respectivamente de 0,023m e 0,022m e para o dia 30/05 foram respectivamente de 0,041m e 0,040m. Na Tabela 5 se encontram as discrepâncias entre os dois dias.

Tabela 5 – Discrepâncias entre as coordenadas levantadas com base nas estações 99699 e 99700.

Estação	ΔE (m)	ΔN (m)	Δh (m)
91989	0,016	-0,036	-0,015
99741	0,017	-0,027	0,016
VT01	0,026	-0,027	0,030
VT02	0,022	-0,018	0,043
VT03	0,015	-0,031	0,017
VT04	0,004	-0,025	0,031
VT05	0,007	-0,038	-0,007
VT06	0,016	-0,023	0,034
VT07	0,004	-0,018	0,006
VT08	0,011	-0,031	0,030

Fonte: Os autores (2025).

As discrepâncias médias entre os valores obtidos nos dois períodos foram de 0,031m para a componente horizontal e de 0,019m para a componente vertical. Considerando a precisão nominal do equipamento utilizado, as precisões deveriam ficar em aproximadamente 0,011m para a componente horizontal de 0,018m para a componente vertical. Porém, outros fatores estão envolvidos, como as variáveis ambientais (temperatura, pressão, etc.) e de referência (qualidade posicional das estações). Desta maneira, as coordenadas definitivas a serem usadas podem ser a média aritmética dos dois períodos, uma vez que os erros podem ser assim distribuídos e, por consequência, minimizadas as suas influências danosas ao posicionamento.

As Figuras 6 e 7 mostram, respectivamente, as discrepâncias nas componentes horizontal e vertical entre as coordenadas oficiais e o levantamento de 29/05 (Oficial - 29/05); entre as coordenadas oficiais e o levantamento de 30/05 (Oficial - 30/05); e entre as coordenadas obtidas em 29/05 e 30/05 (29/05 - 30/05).

Figura 6 – Discrepâncias horizontais.

Fonte: Os autores (2025).

Figura 7 – Discrepâncias verticais.

Fonte: Os autores (2025).

Na Figura 6 se percebe que todas as estações levantadas em 29/05 tiveram coordenadas mais próximas às coordenadas oficiais em relação às levantadas em 30/05, em razão dos menores valores de cor azul nesta Figura. Para a componente vertical, destacada na Figura 7, o mesmo não ocorreu, já que 80% das estações levantadas em 29/05 tiveram as coordenadas mais próximas às coordenadas oficiais do que o levantamento de 30/05.

Ainda na Figura 6, no que concerne à relação entre as coordenadas obtidas em 29/05 e 30/05, representada pelas barras na cor cinza, se pode dizer que, apesar de algumas variações, estações como 91989, VT01 e VT05 apresentaram discrepâncias mais elevadas entre os dois dias de medição, próximas de 0,04 m. Em relação à componente vertical, na Figura 7 as barras na cor cinza destacam a discrepância da estação VT02, que passou de 0,04 m; a discrepância negativa ocorrida nas estações 91989 e VT05; e a baixa discrepância da estação VT07, apesar das altas discrepâncias em azul e laranja para esta estação.

4 CONCLUSÃO

Este trabalho mostrou a importância de se realizar mais de uma campanha levantamentos que utilizam receptores GNSS com método *Real Time Kinematic* (RTK), pois, com apenas uma campanha de campo, mesmo que sejam fornecidas as incertezas verticais e horizontais, elas estão relacionadas unicamente a um único processo de posicionamento, levando em consideração somente a variação instantânea dos parâmetros, sem levar em consideração

outras variáveis, como, por exemplo, a diferença entre a qualidade posicional das diferentes bases utilizadas, às mudanças na geometria dos satélites, e às variações das condições atmosféricas de uma data para outra.

Assim, usando duas bases e dois dias, ficou evidenciado que os resultados obtidos não serão necessariamente os mesmos, devido às diferentes variáveis supracitadas, como mostram os resultados do experimento.

Durante os levantamentos do dia 29/05, não houve maiores problemas para a determinação das coordenadas das estações de referência, porém, houve maior dificuldade na estação VT05 para a obtenção de solução fixa, permanecendo com solução não fixa na maior parte do tempo. No dia 30/05, houve dificuldade para as estações 99741, 91989 e VT06, sendo que na estação 99741, foi possível a coleta de apenas um conjunto de coordenadas. Para resolver este tipo de problema, é desejável que se habilite a opção de coleta de dados para pós-processamento. Assim, se houver algum tipo de falha na comunicação entre os receptores base e móvel, o vetor pode ser resolvido posteriormente.

Por fim, sugere-se que, sempre que houver necessidade de levantamentos RTK que exijam maior precisão, como por exemplo na determinação de vértices para apoio à levantamentos topográficos, deve-se procurar realizar ao menos duas campanhas de campo, a fim de aferir incertezas e melhorar a qualidade das coordenadas, evitando erros grosseiros e sistemáticos, além de determinar e minimizar os efeitos dos erros aleatórios.

5 REFERÊNCIAS

FOIF. **A90 GNSS Receiver User Manual**. Suzhou: Suzhou Industrial Park. Disponível em: <https://feismo.com/doc-viewer-v2>. Acesso em: 09 jun. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Relatório de Estação Geodésica - 91989**. Rio de Janeiro: IBGE, 22 Mai. 2025a. Disponível em: <http://www.bdg.ibge.gov.br/bdg/pdf/relatorio.asp?L1=91989>. Acesso em: 22/05/2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Relatório de Estação Geodésica - 99699**. Rio de Janeiro: IBGE, 22 Mai. 2025b. Disponível em: <http://www.bdg.ibge.gov.br/bdg/pdf/relatorio.asp?L1=99699>. Acesso em: 22/05/2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Relatório de Estação Geodésica - 99700**. Rio de Janeiro: IBGE, 22 Mai. 2025c. Disponível em: <http://www.bdg.ibge.gov.br/bdg/pdf/relatorio.asp?L1=99700>. Acesso em: 22/05/2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Relatório de Estação Geodésica - 99741**. Rio de Janeiro: IBGE, 22 Mai. 2025d. Disponível em: <http://www.bdg.ibge.gov.br/bdg/pdf/relatorio.asp?L1=99741>. Acesso em: 22/05/2025.

KOWALCZYK, Wiktoria Zoa; HADAS, Tomasz. A comparative analysis of the performance of various GNSS positioning concepts dedicated to precision agriculture. **Reports on Geodesy and Geoinformatics**, Vol. 117, pp. 11–20, 2024.

KRUEGER, Cláudia Pereira; OLIVEIRA JUNIOR, Paulo Sérgio de; GARNÉS, Silvio Jacks dos Anjos; ALVES, Daniele Barroca Marra; EURIQUES, Jorge Felipe. Posicionamento GNSS em Tempo Real: Evolução, Aplicações Práticas e Perspectivas para o Futuro. **Revista Brasileira de Cartografia**, vol. 72, n. Especial 50 anos, 2020.

MONICO, João Francisco Galera. **Posicionamento pelo GNSS: descrição, fundamentos e aplicações**. Segunda Edição. São Paulo: Editora UNESP, 2008.

MOREIRA, Leonardo Assumpção; KRUEGER, Cláudia Pereira. Análise de precisão e acurácia de métodos de posicionamento em tempo real na determinação de desníveis. **Revista Brasileira de Geomática**, v. 8, n. 1, p. 003-025, jan/mar. 2020.

OGAJA, Clement. **An Introduction to GNSS Geodesy and Applications**. Second edition. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024.

RAUFU, Ibrahim. Exploring the accuracy of height measurements with multi-constellation RTK GNSS. **Nova Geodesia**, 5(2): 336, 2025.

RIBEIRO, Rafaela Valadares. **Sistematização da Rede de Referência Geodésica do Campus Itaquí da Universidade Federal do Pampa**. Trabalho de Conclusão do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Itaquí: 2020.

RIZOS, Chris. **Surveying**. In: P. Teunissen, O. Montenbruck (Eds.). Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems. Springer International Publishing, p. 1011-1037, 2017.

SAFREL, Ispen Safrel; JULIANTO, Eko Nugroho; USMAN, Nur Qudus. Accuracy Comparison between GPS Real Time Kinematic (RTK) Method and Total Station to Determine the Coordinate of an Area. **Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan**, v. 20, n. 2, p. 123-130, 2018.

TRAN, Duc Cong; LE, Van Hien; NGUYEN, Thi Bach Duong. Investigating the Applicability of GNSS Technology for Monitoring Horizontal Displacement of Wharf Structures. **Journal of Materials and Engineering Structures**, v. 11, p. 421–430, 2024.

UREN, John; PRICE, Bill. **Surveying for Engineers**. Fifth edition. New York: Palgrave Macmillan, 2010.

VAN SICKLE, Jan. **GPS and GNSS for Land Surveyors**. Fifth edition. Boca Raton: CRC Press, 2024.

ZHU, Ruihui; WANG, Yunjia; CAO, Hongji; YU, Baoguo; GAN, Xingli; HUANG, Lu; ZHANG, Heng; LI, Shuang; JIA, Haonan; CHEN, Jianqiang. RTK/Pseudolite/LAHDE/IMU-PDR Integrated Pedestrian Navigation System for Urban and Indoor Environments. **Sensors** 20, no. 6: 1791, 2020.